

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

**АГАФОНЕНКО О.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследована сущность, цель и определены основные этапы формирования учётной политики предприятия. С целью повышения эффективности функционирования учётной политики предложены рекомендации по её разработке и сферы применения. Рассмотрена роль учётной политики на современном этапе развития экономики. Доказано, что формирование учётной политики – это сложный процесс, требующий наличия организационных, технических, кадровых ресурсов предприятия. Использование различных вариантов учётной политики позволяет манипулировать финансовыми результатами, а это приводит к несопоставимости показателей финансовой отчетности. Следовательно, задачей управленцев является формирование такой учётной политики, которая бы обеспечивала создание в системе бухгалтерского учёта беспристрастной и правдивой информации о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия.

Ключевые слова: учётная политика, организация бухгалтерского учёта, информационные источники, факторы формирования учётной политики, учётная система

ACCOUNTING POLICY OF THE COMPANY: GOALS, OBJECTIVES, REGULATORY FRAMEWORK

**AGAFONENKO O.YU.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
the department of accounting and audit,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the essence, purpose and defines the main stages of the formation of the accounting policy of the enterprise. In order to improve the efficiency of the accounting policy, recommendations on its development and scope of application are proposed. The role of accounting policy at the present stage of economic development is considered. It is proved that the formation of accounting policy is a complex process that requires the availability of organizational, technical, and human resources of the enterprise. The use of various accounting policy options allows you to manipulate financial results, and

this leads to the disparity of financial reporting indicators. Consequently, the task of managers is to form an accounting policy that would ensure the creation of unbiased and truthful information about the financial condition and performance of the enterprise in the accounting system.

Keywords: *accounting policy, organization of accounting, information sources, factors of formation of accounting policy, accounting system.*

Постановка задачи. Учёт является одной из функций управления, поскольку он обеспечивает достоверной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, внешних и внутренних пользователей. Эффективная и рациональная организация бухгалтерского учёта начинается на предприятии с формирования его учётной политики.

В практике учёта многих стран мира термин «учётная политика» применяется долгое время и определяется как совокупность способов ведения учёта предприятием. В ДНР возможность его использования появилась с введением в 2020 году Закона «О бухгалтерском учёте» [1] непосредственно раздела об организации бухгалтерского учёта, которым предполагалось, что предприятия могут самостоятельно устанавливать форму учёта, определять методы его ведения, разрабатывать систему внутрихозяйственного (управленческого) учёта, отчётности и контроля.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время учётная политика является важнейшим инструментом в управлении предприятием. Её формированию и раскрытию уделяется большое внимание. Эту политику диктуют сегодняшние реалии. Она призвана играть главную роль в реализации стратегии хозяйствующих субъектов. При составлении учётной политики учитывают влияние финансовых потоков и имущественное положение выбранных способов ведения учёта. Учётная политика формируется во всех хозяйствующих субъектах, независимо от сферы деятельности и организационно-правовых форм.

Значительный вклад в развитие теории бухгалтерского учета и методологии учётной политики внесли такие ученые, как И. Ансофф, А.С. Бакаев, Т.В. Барановская, Т.С. Безруких, Н.Т. Белуха, Ф.Ф. Бутинец, Б.И. Валуев, О.Г. Волик, С.Ф. Голов, А.А. Ефремова, В.П. Завгородний, Л.М. Киндрацкая, А.М. Кузьминский, В.Ф. Палий, О.М. Петрук, М. Портер, М.С. Пушкарь, Я.В. Соколов, Э.С. Хендриксен, П.Я. Хомин, Н.Г. Чумаченко, Л.З. Шнейдман и др. [2].

Актуальность выбранной темы диктуется необходимостью стабилизации финансового положения большинства республиканских предприятий и преодолением кризисных явлений в экономике Донецкой Народной Республики. В связи с этим большое внимание уделяется проверке обоснованности и результативности разработанной учётной политики, которая направлена на финансовое оздоровление, снижение финансовых рисков, которая способствует прогнозированию и смягчению кризисных явлений, устойчивости функционирующего предприятия в период кризиса.

Цель статьи – показать значимость этой проблемы и определить возможности её решения путём формирования эффективности учётной политики предприятия.

Изложение основного материала исследования. Законодательными, нормативными и регулируемыми документами к данному исследованию являются:

1. Закон ДНР «О бухгалтерском учёте» от 18.12.2020 г. № 223-ПНС [1].

2. Международные стандарты финансовой отчётности [2].

3. НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержден приказом Министерства финансов 07.12.2013 г. № 73 [3].

4. П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчётах», утверждено приказом Министерства финансов 28.05.99 г. №137 [4].

5. П(С)БУ 9 «Запасы», утверждено приказом Министерства финансов 20.10.99 г. №246 [5].

В отечественной практике термин «учётная политика» появился в начале 90-х годов XX века, а приобрел официальный статус с принятием Закона «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» от 16.07.1999 г.

Наиболее обстоятельно проблемы формирования учётной политики рассмотрены в трудах Ф.Ф. Бутынца, А.М. Герасимовича, М.С. Пушкаря, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко и других учёных.

На современном этапе развития теоретических основ учётной науки в экономической литературе встречаются разные определения понятия «учётная политика». Так, учётную политику понимают как метод ведения учётного процесса; отмечают, что учётная политика – это не просто совокупность способов ведения

учёта, выбранных в соответствии с условиями хозяйствования, но и выбор методики учёта, позволяющей использовать разные варианты отображения фактов хозяйственной жизни. В широком смысле её можно определить как управление учётом, а в узком – как совокупность способов ведения учёта (выбор предприятием конкретных методик ведения учёта).

Учётная политика трактуется также как выбор предприятием конкретных методик, форм, техники ведения и организации бухгалтерского учёта исходя из установленных правил и особенностей деятельности (организационных, технологических, численности и квалификации учётных кадров, уровня технического оснащения бухгалтерии).

Кроме того, учётная политика предприятия определяется как совокупность учётных принципов, методов, процедур и мер для обеспечения качественного, непрерывного прохождения информации от этапа первичного наблюдения до обобщающего – составления отчётности.

По требованиям Международного стандарта бухгалтерского учета № 8 учётная политика – это определенные принципы, основы, договоренности, правила и тактика, применяемые предприятием для составления и представления финансовых отчётов [2].

Согласно нормам Закона ДНР «О бухгалтерском учёте» учётная политика – это совокупность принципов, методов и процедур, используемых предприятием для составления и представления финансовой отчётности [1].

Следовательно, сущность учётной политики определяется через её составляющие, реализуемые на разных уровнях регуляции учётной политики – это принципы, методы, процедуры.

Принципы бухгалтерского учёта – базовые концепции, которые положены в основу отражения в бухгалтерском учёте и отчётности хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, его активов, доходов, расходов, финансовых результатов, определенных законодательством [1].

В соответствии с нормативами учётная политика должна основываться на таких принципах, как:

осмотрительность – применение в бухгалтерском учёте методов оценки, которые должны предотвращать занижение оценки обязательств и расходов и завышение оценки активов и

доходов предприятия. Этот принцип означает, что расходы и доходы должны отражаться в бухгалтерском учёте на основе достоверно обоснованных первичной документацией хозяйственных операций. То есть необходимо предотвращать увеличение расходов производства, возможных потерь в хозяйствовании от стихийных бедствий, производственных аварий и других негативных явлений с помощью создания страховых резервных фондов. За счёт средств этих фондов компенсируются убытки, причиненные предприятию. В учёте отражаются только реальные доходы: деньги, полученные от покупателей товаров, векселя и другие документы, которые гарантируют получение необходимых денежных поступлений;

полное освещение – финансовая отчётность должна содержать всю информацию о фактических и потенциальных последствиях хозяйственных операций и событий, способных повлиять на решения, принимаемые на её основе. Практическое применение принципа полного освещения достигается путем раскрытия информации: непосредственно в финансовых отчётах; в примечаниях к финансовым отчётам;

автономность предприятия – каждое предприятие рассматривается как юридическое лицо, отделённое от её владельцев, в связи с чем личное имущество и обязательства собственников не должны отображаться в финансовой отчётности предприятия. Субъект хозяйствования ведёт учёт собственной деятельности автономно, независимо от учредителей (собственников капитала); согласно национальному законодательству предприятие составляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность, определяет результаты хозяйствования, несёт имущественную и правовую ответственность перед контрагентами, платит налоги, осуществляет расчёты с работниками за выполненные работы, с дебиторами и кредиторами, банками, иными кредитными учреждениями и инвесторами. Субъект хозяйствования должен соблюдать принцип автономности во всех аспектах деятельности независимо от организационно-правовой формы;

последовательность – постоянное (из года в год) применение предприятием избранной учётной политики. Изменение учётной политики возможно только в случаях, предусмотренных национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учёта,

и должно быть обосновано и раскрыто в финансовой отчётности;

непрерывность деятельности – оценка активов и обязательств предприятия осуществляется исходя из предположения, что его деятельность будет продолжаться далее. Этот принцип заключается в том, что предприятие в соответствии с его учредительными документами намерено осуществлять хозяйственную деятельность непрерывно и постоянно, отражая её в системе бухгалтерского учёта. В соответствии с этим принципом хозяйственные средства отражаются в учёте и в балансе по цене их фактического приобретения или собственного производства, а не по рыночной цене на момент учёта. Доходы и расходы отражаются в учёте и отчётности непрерывно, что даёт возможность определять на любую отчётную дату результаты деятельности предприятия, обеспечивает доверие к нему акционеров и инвесторов. В случае прекращения деятельности предприятия непрерывность отражения результатов его финансово-хозяйственной деятельности гарантирует защиту от банкротства и других негативных случайных явлений;

начисление и соответствие доходов и расходов – для определения финансового результата отчётного периода необходимо сравнить доходы отчётного периода с расходами, которые были осуществлены для получения этих доходов. При этом доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в момент их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств;

превалирование сущности над формой – операции учитываются в соответствии с их сущностью, а не только исходя из юридической формы. В финансовой отчётности этот принцип направлен на отражение стоимости контролируемых ресурсов, которые могут быть использованы субъектом хозяйствования для погашения обязательств перед участниками бизнеса. Предоставление качественной информации о финансовом состоянии согласно принципу превалирования сущности над формой требует отражения всех активов, которые контролируются субъектом в процессе получения экономических выгод, включая не только балансовые активы, но и забалансовые и нематериальные активы;

историческая (фактическая) себестоимость – приоритетной является оценка активов предприятия, исходя из расходов на их

производство и приобретение. Суть этого принципа заключается в том, что сырье, материалы, средства труда, производимая продукция отражаются в бухгалтерском учете по себестоимости их приобретения или производства, то есть по фактическим затратам. Этот принцип основывается на денежном выражении использования субъектом хозяйствования финансовых, материальных и трудовых ресурсов в создании нового продукта. Применение этого принципа дает возможность определять эффективность хозяйствования, вычислять цены производителя с помощью показателя себестоимости и сравнивать их с ценами на товарном рынке;

единый денежный измеритель – измерение и обобщение всех хозяйственных операций предприятия в его финансовой отчетности осуществляются в единой денежной единице с целью их обобщения, группировки и сравнения с нормативными показателями и показателями за смежные отчетные периоды. В то же время отдельные хозяйственные операции можно отражать в учёте с помощью количественных, условно-количественных измерителей (в тонно-километрах, гектарах условной пахоты и др.) для контроля отдельных операций, а не их обобщения по предприятию в целом. Как правило, денежная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия осуществляется в единой национальной валюте;

периодичность – возможность распределения деятельности предприятия на определенные периоды времени с целью составления финансовой отчетности. Разделение непрерывной хозяйственной деятельности предприятия на отчетные периоды (например, месяц, квартал) для выявления результатов этой деятельности за определенные промежутки (периоды) времени. Периодизация учёта в течение календарного года необходима для контроля расчётов с бюджетом, то есть правильности и своевременности начисления и полноты уплаты налогов за определенный период. Кроме того, периодизация учёта дает возможность подготовить оперативную информацию для финансового менеджмента, маркетинговой деятельности и других потребностей управления предприятием [2].

К требованиям, которые также следует придерживаться при формировании учётной политики, можно отнести такие, как:

законность (избранные методические приемы, методы и

процедуры ведения бухгалтерского учёта не обязаны противоречить действующему законодательству и нормативным документам по учёту);

адекватность (учётная политика компании обязана соответствовать особенностям условий его деятельности);

единство (учётная политика должна быть единой для хозяйствующего субъекта независимо от количества его подразделений, филиалов или дочерних предприятий).

По теории бухгалтерского учёта известно, что метод бухгалтерского учёта – это совокупность способов и приемов для отображения объектов учёта с целью вычисления показателей, необходимых для управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Составляющие метода бухгалтерского учёта приведены на рис. 1.

Рис. 1. Составляющие метода бухгалтерского учёта

Методы и процедуры бухгалтерского учёта как элементы учётной политики формируются из общих принципов и других

требований бухгалтерского учёта. На каждой стадии учётного процесса для раскрытия предмета бухгалтерского учёта применяются особые учётные способы (табл. 1).

Таблица 1

Особенность применения методов учёта на разных стадиях учётного процесса

Стадии учётного процесса		Метод бухгалтерского учёта		
		Методические способы		Методические приемы
1	Наблюдение (контроль)	Хронологическое и систематическое наблюдение	1	Документирование
			2	Инвентаризация
2	Измерение	Измерение хозяйственных средств и процессов	3	Оценка
			4	Калькуляция
3	Регистрация	Регистрация и классификация учётных данных	5	Счета
4	Группировка		6	Двойная запись
5	Обобщение	Обобщение учётной информации	7	Бухгалтерский баланс
			8	Финансовая отчётность

В результате комплексного применения способов и приёмов бухгалтерского учёта, определяющих методологию учёта, обеспечивается непрерывное, сплошное и документально обоснованное отражение в учёте объектов, имущества и источников формирования.

Методы ведения учёта, способы и приёмы, позволяющие осуществлять оценку ресурсов, ведение счётов синтетического и аналитического учёта, порядок начисления амортизации, определение объема реализации, доходов, расходов, финансовых результатов и т.п. регламентируются на уровне государства двумя подходами:

первый допускает только единственно возможный вариант;

второй подразумевает альтернативы. В этом случае учётная политика на уровне предприятия должна включать в себя обоснование и выбор альтернативных вариантов, оптимальных для этого предприятия.

Процедура, как составляющая учётной политики, связана с технологией обработки данных и с организацией бухгалтерского учёта.

Однако, с точки зрения раскрытия сущности учётной политики, понятие «процедура» не определено требованиями Закона ДНР «О бухгалтерском учёте» [1] и другими нормативными актами по ведению бухгалтерского учёта.

К учётным процедурам относятся форма бухгалтерского учёта, порядок заполнения и подписания первичных документов, правила документооборота, технические аспекты обработки учётной информации и т.д. В этом аспекте процедуры бухгалтерского учёта могут определяться по схеме (рис. 2):

Рис. 2. Регламентация учёта по учётным процедурам

Следовательно, методологическое руководство системой бухгалтерского учёта на предприятии осуществляется государством, определяющим нормативные документы, содержащие конкретные рекомендации, перечень правил

отдельных методик и процедур бухгалтерского учёта. Однако официальная система не устанавливает способ ведения бухгалтерского учёта, поэтому при формировании учётной политики предприятие самостоятельно разрабатывает соответствующий способ на основании теоретических устоев, определенных государством. В этом контексте целесообразно рассматривать учётную политику в двух уровнях:

на макроуровне, как политику государственных органов по методологии бухгалтерского учёта;

на микроуровне, как политику бизнес-среды конкретного предприятия с целью обеспечения надежности финансовой отчётности (рис. 3).

Следовательно, учётная политика определяется на основе законодательных актов по учёту, положений (стандартов) бухгалтерского учёта и других нормативно-правовых документов по бухгалтерскому учёту и финансовой отчётности, и включает в себя определенный набор учётных процедур, благодаря которым возможно сочетание требований государства и собственных потребностей предприятия по ведению учёта. Но выбор учётной политики зависит полностью от особенностей деятельности каждого конкретного предприятия.

Обязательным условием эффективного формирования учётной политики есть цель, ради реализации которой она осуществляется. Наличие целей является очень принципиальным свойством управления. Учётную политику можно трактовать, с одной стороны, как процесс выбора определенных вариантов, а с другой, как инструмент упорядочения, регламентации учётных приёмов и методов.

Выбор тех или иных форм и методов ведения учёта приводит к тому, что одни и те же факты хозяйственной жизни на разных предприятиях могут интерпретироваться в бухгалтерском учёте по-разному и по-разному влиять на балансовые статьи.

То есть с помощью учётной политики можно регулировать размер балансовых статей, влиять на показатели финансового состояния и даже оптимизировать налогообложение, другими словами, эффективно управлять финансовым состоянием предприятия, выбирая те альтернативы, которые дают возможность, с одной стороны, с максимальной степенью достоверности отражать в учёте факты хозяйственной

деятельности, а с другой – влиять на показатели финансового состояния.

Рис. 3. Уровни учётной политики

Недостаточное понимание этого хозяйствующими субъектами является одним из существенных факторов низкой эффективности формирования учётной политики в практике ведения учёта отечественных предприятий.

Таким образом, главной целью формирования учётной политики должно быть получение максимального суммарного эффекта от деятельности предприятий. Определение цели учётной политики должно также включать приоритеты, стратегические, тактические и оперативные цели деятельности предприятий. При формировании целей учётной политики нужно учесть финансовую, инвестиционную, амортизационную политику конкретного предприятия. Цель какой-либо деятельности достигается методом постановки и решения определенных задач.

Главные задачи учётной политики на базе денежных, управленческих и налоговых функций учётной системы приведены в табл. 2.

Таблица 2

Основные задачи учётной политики

По видам учёта	Содержание задач учётной политики	Цель решения задач
Финансовый учёт	Обеспечение соблюдения единых требований формирования финансовой отчётности	Оптимизация бизнеса
Управленческий учёт	Формирование рациональной системы информационного обеспечения	Принятие управленческих решений
Налоговый учёт	Обеспечение соблюдения единых требований формирования налоговой отчётности	Оптимизация налогообложения

Для организации процесса формирования учетной политики нужно уяснить составляющие учетной политики. Учетная политика, как инструмент управления учетом, охватывает теорию, методологию, технологию, компанию учёта.

Составляющие учетной политики приведены в табл. 3.

Таблица 3

Составляющие учётной политики

Составляющие учётной политики	Содержание составляющих учётной политики
1	2
Теория учётной политики	Включает: - принципы учёта - научные положения - конструирование информационной системы - определение методов сбора и обработки данных и т.д.
Методология учёта	Предусматривает правила: - получение первичных данных - оценки ресурсов - ведение счетов - учёта ремонтов необоротных активов и начисления амортизации - определение объема доходов, финансовых результатов и т.п.

Продолжение табл. 3

Составляющие учётной политики	Содержание составляющих учётной политики
1	2
Технология обработки данных	Включает: - план счетов - формы учёта - последовательность прохождения документов - организацию внутреннего контроля - порядок ведения регистров, учётных ведомостей и таблиц - проведение инвентаризации - составление отчётов и т.д.
Организация учёта	Предусматривает определение: - структуры бухгалтерии и разработки рабочих инструкций для работников бухгалтерии - системы обработки данных - графиков документооборота - внутренних стандартов, коммуникационные связи бухгалтерии с другими отделами и службами и т.д.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Правильный выбор учётной политики обеспечивает реализацию на предприятии в полном объёме всех своих функций учётно-аналитической системы. За счёт обеспечения менеджмента своевременной релевантной информацией принимают взвешенные управленческие решения, что позволяет эффективно приспособляться предприятию как к быстрым изменениям окружающей среды, так и оперативно реагировать на изменения, происходящие внутри производственной системы, снижать возможные риски, а также усиливать свои позиции в конкурентной борьбе.

От учётной политики может зависеть конкретно и прибыльность компании. Выбор метода и формы ведения бухгалтерского учёта обеспечивает оптимизацию издержек и как следствие – влияет на результативность хозяйственной деятельности.

Таким образом, учётная политика – это выбранная предприятием с учётом установленных норм и особенностей методология бухгалтерского учёта, которая направлена на достижение его целей и задач и используется с целью обеспечения

надежности финансовой отчётности и качественной системы управления.

Реализация продуманной учётной политики предприятием позволяет обеспечивать пользователей в полном объеме необходимой учётно-аналитической информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом ДНР 18.12.2020, Постановление № 223-ПНС]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>

2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / А.С. Тетерлева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 176 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/42364/1/978-5-7996-1837-7_2016.pdf?ysclid=16dni1y53x999037128

3. НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержден приказом Министерства финансов 07.12.2013 г. № 73 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/стандарты_бухгалтерского_учёта

4. П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчётах», утверждено приказом Министерства финансов 28.05.99 г. №137 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/стандарты_бухгалтерского_учёта

5. П(С)БУ 9 «Запасы», утверждено приказом Министерства финансов 20.10.99 г. №246 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/стандарты_бухгалтерского_учёта

УДК: 657.24:336.146

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

АРДАТЬЕВА Т.И.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности практики, связанные с формированием отчётности организаций бюджетной сферы. Установлено,